

कलातपस्वी - आबालाल रहिमान

मधुबाला वसंत मांजरे

संशोधक विद्यार्थी,

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.

Corresponding Author - मधुबाला वसंत मांजरे

DOI - 10.5281/zenodo.19723715

प्रास्ताविक :

भारतीय कला संस्कृतीच्या इतिहासात कोल्हापूरचे स्थान कलापूर म्हणून अजरामर करण्यात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा सिंहाचा वाटा आहे. कोल्हापूरचे भाग्यविधाते म्हणून शाहू महाराजांनी केवळ सामाजिक व धार्मिक क्रांतीच केली नाही, तर ललित कलांना प्रतिष्ठा मिळवून देऊन कोल्हापूरच्या मातीला चित्रकलेचा अनोखा सुगंध बहाल केला. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळेच करवीरच्या गादीवर कला आणि संस्कृतीचे सुवर्णयुग अवतरले. या सांस्कृतिक चळवळीचे सर्वात तेजस्वी रत्न म्हणजे चित्रकार आबालाल रहिमान. अल्लादिया खाँ यांच्यासारख्या संगीत महर्षीसोबतच आबालाल रहिमान यांसारख्या थोर रंगकर्मीला राजाश्रय देऊन महाराजांनी भारतीय ललित कलेचे संवर्धन केले. मुंबईच्या जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमधून शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेतलेल्या आबालालांनी वास्तववादी शैली आणि निसर्गचित्रणाच्या माध्यमातून कोल्हापूरच्या चित्रकलेचा पाया रचला. निसर्गातील चैतन्य, प्रकाशाचा खेळ आणि मानवी भावभावनांचे दर्शन घडवणारी त्यांची चित्रशैली आजही जगभरातील कलाकारांसाठी दीपस्तंभ ठरली आहे. प्रस्तुत विवेचन हे राजर्षी शाहूंची कलादृष्टी आणि आबालाल रहिमान यांची अजरामर कलासाधना यांचा ऐतिहासिक आढावा घेणारे आहे.

बीज शब्द: राजर्षी शाहू महाराज, आबालाल रहिमान, वास्तववादी शैली, राजाश्रय, स्थिरचित्रण

कोल्हापूर हे कलापूर म्हणून ओळखले जाते. एखाद्या भूमीला अभिजात प्रसवाची देणगी लाभलेली असते. अशा निर्माण भूमीपैकी करवीरची भूमी साक्ष देत आहे. जेथे अनेक कलारत्ने निर्माण झाली व ज्यांनी इतिहास घडविला. उदा. बाबुराव पेंटर, गजबर, दत्तोबा दळवी, वडणगेकर, कातवरे, निगवेकर, आबालाल रहिमान, रावबहादूर, धुरंदर, रवींद्र मेखी, चंद्रकांत मांडरे अशा थोर चित्रकारांनी चित्रकला नुसती जिवंत ठेवली नाही तर दिवसेंदिवस ती विविध कला अविष्कारानी समृद्ध केली.^१ कोल्हापूरच्या कलापरंपरा समृद्ध असल्या तरी काळाच्या रेट्यामुळे त्या नष्ट होत असल्या तरी चित्रकलेचा प्रवाह आजही वाहतो आहे. सुमारे दिडशे वर्षांहूनही अधिक वर्ष कोल्हापूर हे महाराष्ट्रातील नव्हे तर भारतातील बुजूर्ग म्हणून भारताच्या नकाशात ठळकपणे नोंदवलेले ठिकाण होय. अनेक कलेची जतन संगीत, चित्र, शिल्प, चित्रपट आदि कलांचे माहेरघर म्हणून कोल्हापूर ओळखले जाते. १८९० ते १९२० हा कालखंड कोल्हापूरच्या ललित कलेचा सुवर्ण काळ होता असे म्हणता येईल.^२

१८५० पासून कोल्हापूरत ही परंपरा जपताना नवे बदलही आत्मसात केले आहेत. अनेक नवोदित कलेची माध्यमे आज अस्तित्वात येत आहेत. इंटरनेटच्या माध्यमातून येथील कला परंपरेचे मार्केटिंग जागतिक पातळीवर ही झाले. स्थानिक कलाकृती जगभरातील विविध देशांतही जाऊ लागल्या आहेत. विविध वेबसाईडच्या माध्यमातून आपल्या कलाकृतीचे मार्केटिंग कसे करावे याची नाविण्यता आज कलाकारांना झाली आहे. अशा कलाकारांमध्ये आपण रमण लोहार, सतीश घागे यांचा उल्लेख करता येईल. ज्यांनी “इंटरनॅशनल रेरीक मेमोरियल मॉडर्न गॅलरीमध्ये आपले सामुहिक प्रदर्शन मांडले.^३ अशा कला युगाची सुरुवात ज्या कलाकारांपासून झाली ते कला दैवत म्हणजे आबालाल रहिमान ज्यांच्यापासून चित्रकारितेची किमया कोल्हापूरत घडली.

आबालाल रहिमान:

आबालाल हे प्रतिभावंत कलाकार होत शृंगाराने रसरसलेली नवयुक्ती असो वा शौर्याने चमकणारा तेजःपुंज राजा असो वा कारूण्याने ओथंबलेला भिक्षुक असो किंवा वैराग्याने भारावलेला सत्पुरुष असो, विरागाने वेढलेली स्त्री असो वा स्वच्छंदतेने आकाशात विहार करणारी बगळ्यांची सुंदर माळ असो आबालाल आपल्या रंगाच्या उत्कट अविष्कारातून त्या प्रसंगास, व्यक्तीमत्त्वास जिवंतपणा प्राप्त करून देत असत. म्हणून आबालालचे एक-एक चित्र म्हणजे “सप्तसंगाने नटलेले इंद्रधनुष्याच्या चांदण्यात न्हाऊन निघालेला सुंदर ताजमहाल!!” रंगाच्या दुनियेतील भावमधुर अमृतकल्लोळ भारतीय रंगकलेच्या नंदनवनातील रंगसम्राट म्हणजे आबालाल रहिमान होय.^४

निसर्गाच्या चैतन्यपूर्ण विभ्रमांना सृष्टीच्या अंगाखांद्यावर खेळवण्याची कला आबालालकडे होती.

कोल्हापूरची वनश्री एवढा मोठा जलाशय त्याच्या काठावर उभं असलेले राजेशाही स्मारक, रंगविभोर पक्षी, फुल, पानं, सळसळत गवत वर निळ आभाळ, उगवती पूर्व दिशा व मावळते रंग यांनी हा कलावंत वेडा होता. अशा आबालालानी अखंड आयुष्य टिपल ते फक्त कोल्हापूरच्या निसर्ग सौंदर्यातच.^५ आबालाल कालखंड ही सुमारे एकशे सत्तर वर्षापूर्वीचा आहे. कोल्हापूर संस्थानावर तेंव्हा छत्रपती शाहू महाराजांचे राज्य होते. महाराजांच्या असामान्य व्यक्तिमत्त्वासारखे त्यांचे संस्थानही काहिशा वेगळ्या ढंगाचे होत. मराठ्यांच्या इतिहास शौर्य वारसा सांभाळून महाराजांनी स्वतःची अशी काही वैशिष्ट्ये निर्माण केली होती की ज्याचा आजही कोल्हापूर संस्थानाला विसर पडला नाही. त्याच्या कावेबाजीनेच घडलेले एक असामान्य कलाचातुर्य म्हणजे आबालाल रहिमान होय.

आबालालांचा जीवन परिचय :

आबालालांचा जन्म कोल्हापूर नगरीत कासार गल्लीत एका छोट्या घरात झाला. त्याचे पूर्ण नाव आबालाल रहिमान शेख उर्फ अब्दुल अजीज हे मुसलमान शिया पंथीय होते. पुढे राजर्षी शाहू महाराजांनी दरबारी भालदार हे नाव दिले. त्यांच्या जन्मतारखेविषयी पुरावे उपलब्ध नाहीत पण शिक्षणाचे पुरावे उपलब्ध असल्याने त्यांचा जन्म १८५६ ते १८६० असावा. केवळ जे. जे. आर्ट स्कूल मधून शिक्षण घेतल्यामुळे ते चित्रकार बनले असे म्हणता येणार नाही. पण त्यांच्या कलेला अभिजात कलेचा वारसा मिळत गेला. आबालालांचे अंगभूत असणारे गुणधर्म अब्दुल रहिमान बाबाजी यांच्याकडून मिळाले. कुरणाच्या प्रती हस्ताक्षरीत करून त्यांच्या पानाभोवती नक्षीकाम करण्याचा त्यांच्या घरी व्यवसाय होता. वडील खाजगीत कारकून होते. त्यांचा फारशी भाषेचा दांडगा व्यासंग होता ते कुरणाच्या हस्ताक्षरीत प्रती तयार करत व आबालाल

त्यांच्या सोबत त्या प्रतीवर नक्षीकाम करत इथं आबालालाच्या कला शिक्षणाची सुरुवात झाली. आबालाल इंग्रजी सहाव्या इयत्तेपर्यंत शिकले पण पारसी, मराठी, संस्कृत आणि अरबी भाषेवरही त्यांचे प्रभुत्व होते. कोल्हापूरी माणसाचा मराठी भाषेचा बाणा आबालालांच्या डायरीतील मराठी भाषेच्या लिखाणातून दिसतो.^६

आबालालाची वेशभूषा:

आबालाल रहिमान यांच्याविषयी कलारसिकांच्या व इतरांच्या मनात कोरलेली प्रतिमा काहिशी अद्भूतरम्य आहे. मास्तरांची मूर्ती छोटीशी होती. मास्तरांचे डोळे खोल व नजर भेदक होती. शुभ्र दाढी व मिश्या स्वैरतेने वाढलेल्या होत्या. फाटके, दारिद्र्याने गांजलेले, व्यसनी, विक्षिप्त, जगापासून काहीसा अलिप्त, स्वतःच्या स्वप्नामध्ये मशगूल, अव्यवहारी, फारसे शिक्षण न झालेले 'अवलिया' या शब्दात त्यांना संबोधता येईल. तरी कधी-कधी त्याचे व्यक्तीमत्त्व रूबाबदार असे क्लीन शेव्ह करून युरोपियन कपडे वापरत तर कधी मुस्लिम पद्धतीची विजार, जाकिट, जरीचा फेटा बांधत, नाकावर सोनेरी चष्मा असे या त्याच्या पेहरावामधून त्याच्या मनमौजी स्वभावाचे दर्शन होत कोटीतिर्थात राहताना अगदी फकिरी वेशात ते रहात. व्यासंगी पण आपल्या कलेत मुग्ध झालेल्या ज्या कलेला राहणीमानाचे भान नाही तर दुसरीकडे राजदरबारी एक निष्णात कलावंताची भूमिका आबालाल यांच्यात दिसते.^७

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि आबालाल:

कोल्हापूरचे भाग्यविधाते म्हणून ओळखले जाणारे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे कार्य केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित नसून ते संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी भूषणावह ठरले आहे. करवीरच्या गादीवर शाहू महाराजांचे आगमन होणे, हे या घराण्याचे आणि जनतेचे थोर सद्भाग्यच होते.

त्यांनी केवळ सामाजिक आणि धार्मिक क्रांती केली नाही, तर कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक वैभवालाही एक नवी झळाळी प्राप्त करून दिली.^८ राजर्षींनी कोल्हापूरच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कलाशैलीला पैलू पाडण्याचे महान कार्य त्यांनी केले. संगीत, नाट्य, चित्रकला, शिल्पकला या ललित कलांपासून ते कुस्ती, शिकार आणि हत्तींच्या झुंजीसारख्या मर्दानी खेळांपर्यंत सर्वच कलांना त्यांनी भरभराटीस आणले. भारतीय शास्त्रीय संगीतातील हिमालय मानले जाणारे गानसम्राट अल्लादिया खॉ आणि जागतिक दर्जाचे चित्रकार आबालाल रहिमान ही दोन अनमोल रत्ने जोपासणे, हे राजर्षींनी भारतीय कलेला दिलेले सर्वात मोठे योगदान आहे.^९

आबालाल रहिमान यांच्या प्रतिभेचा उदयही एका रंजक प्रसंगाने झाला. कोल्हापूरच्या रेसिडेंट साहेबांच्या पत्नीने दिलेला फोटो आबालालांनी इतका हुबेहुब रेखाटला की, रेसिडेंट साहेब चकित झाले. त्यांच्या शिफारसीवरून रिजन्स कौन्सिलने आबालालांना १५ रुपयांची शिष्यवृत्ती देऊन कलाशिक्षणासाठी मुंबईला पाठवले. या ऋणाची जाणीव ठेवून आबालालांनी शिक्षण पूर्ण होताच कोल्हापूर संस्थानाचा राजाश्रय स्वीकारला. महाराजांनी केवळ आबालालांनाच नव्हे, तर भाई माधवराव बागल आणि दत्तोबा दळवी यांसारख्या अनेक निष्णात कलाकारांना आश्रय देऊन कोल्हापूरला कलापूर बनवले.^{१०}

जे.जे. स्कूल मधील आबालालाचे शिक्षण:

आबालाल रहिमान यांचा १८८० ते १८८५ हा मुंबईतील काळ त्यांच्या कलाप्रवासाचा पाया ठरला. वडिलांकडून मिळालेला कलेचा वारसा आणि जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमध्ये मिळालेले वास्तववादी शैलीचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण यांचा एक अपूर्व संगम या काळात घडून आला. सालोमन, हॅवेल आणि लॉकवुड क्विपलिंग यांसारख्या

दिग्गज परदेशी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली आबालालांची कला प्रगल्भ झाली. या शिक्षणामुळेच त्यांनी कोल्हापूरच्या भूमीला आधुनिक चित्रकलेचा गंध दिला. त्यांच्या चित्रांमध्ये निसर्गप्रेम, रंगांचा ओघवता प्रवाह, जोश आणि अफाट उत्साह ही वैशिष्ट्ये ठळकपणे दिसून येतात.

राजदरबारी छत्रपती शाहू महाराजांचे आश्रय लाभलेल्या आबालालांनी महाराजांचे आणि राणी एलिझाबेथ यांची जिवंत व्यक्तिचित्रे (पोट्रेट्स) साकारली. मात्र, ते एक स्वमग्न कलाकार होते; राजदरबारी चाकरी असूनही ते स्वतःच्या मर्जीनुसार आणि आवडीनुसार कलासाधनेत रमून जात असत.^{११} जे. जे. मधील वास्तव्यात त्यांनी 'लाईन ड्रॉइंग'ची एक स्वतंत्र आणि प्रभावी शैली विकसित केली होती. त्यांचे असामान्य कलाज्ञान पाहून प्राचार्य कॅप्टन टेरी आणि जॉन ग्रिफिथ्स इतके प्रभावित झाले की, त्यांनी आपल्या खाजगी स्टुडिओमध्ये आबालालांकडून कामे करून घेतली. इतकेच नव्हे, तर आबालालांची नियुक्ती जे. जे. च्या प्राचार्यपदी व्हावी, अशी शिफारस त्यांनी केली होती. आपल्या प्रतिभेने शिक्षकांवर छाप पाडणारे आबालाल हे त्या काळातील एक विद्यार्थी होते.

रहिमान यांची प्रसिद्ध चित्रकला प्रकार:

लॅण्डस्केप:

आबालाल रहिमान यांच्या चित्रकलेतील 'लॅण्डस्केप' (निसर्गचित्रण) हा विषय त्यांच्या कलासाधनेचा सर्वोच्च बिंदू मानला जातो. त्यांच्या निसर्गचित्रांमध्ये कमालीची वास्तवदर्शी शैली (Realism) दिसून येते. प्रकाश आणि सावलीचा अत्यंत सूक्ष्म समतोल साधत, त्यांनी निसर्गातील भावना जिवंत करण्याचे कसब आत्मसात केले होते. आबालाल हे कलेचे खरे फकीर होते;

त्यांनी रंगवलेली चित्रे जरी आकाराने लहान (Miniature style) असली, तरी त्यांमधील भव्यता अथांग होती.

आबालालांच्या चित्रांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील जिवंतपणा. त्यांचे चित्र पाहून केवळ वस्तूंचा भास होत नसे, तर जणू निसर्ग प्रत्यक्ष हालचाल करत आहे, असा अनुभव रसिक घेत असत. कोल्हापुरातील निसर्गावर त्यांचे अपार प्रेम होते. कोटीतीर्थ, रंकाळा आणि पंचगंगा या परिसरातील त्यांची चित्रे जागतिक दर्जाची आहेत. विशेषतः रंकाळा तलाव आणि तेथील संध्यामठ हा त्यांच्या जिवाळ्याचा विषय होता.

आकाशाचा आणि ढगांचा आबालालांनी केलेला अभ्यास भारतीय कलाविश्वात अद्वितीय आहे. भारतातील अन्य कोणत्याही चित्रकाराने आबालालांइतका ढगांच्या विविध रूपांचा सखोल अभ्यास केलेला आढळत नाही. १९२८ च्या सुमारास त्यांनी आकाशात उमटणाऱ्या रंगांच्या पाच ते सहा छटांचा अभ्यास मांडला होता. यामध्ये त्यांनी ढगांच्या आकारांना आणि स्थितीला फॉक्स, लिंब्स, स्पायरल, स्पायरल लेट अशी तांत्रिक नावे देऊन त्यांचे शास्त्रीय व कलात्मक विश्लेषण केले होते. त्यांच्या कुंचल्यातून उतरलेले आकाश हे केवळ पार्श्वभूमी नसून ते चित्राचा आत्मा असायचे.^{१३}

कॉम्पोझिशन :

आबालाल रहिमान यांच्या चित्रकलेतील 'कॉम्पोझिशन' (रचनाकल्प) हे त्यांच्या अष्टपैलू बुद्धिमत्तेचे आणि निधर्मी विचारसरणीचे प्रतीक आहे. त्यांनी आपल्या आयुष्यात सोनार, जिनगर, मराठा, ब्राह्मण अशा विविध जातिव्यवस्था जवळून पाहिल्या होत्या, परंतु कलाकार म्हणून ते सदैव निधर्मी राहिले. रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, पांडवप्रताप आणि शिवकालीन बखरींचे त्यांनी केलेले सखोल मनन त्यांच्या चित्रांमधून स्पष्टपणे उमटते. त्यांच्या रचनाकौशल्याचे उत्तम नमुने म्हणजे रावण-सीता

हरण, अर्घ्यप्रदान, सीताशोक यांसारखी पौराणिक चित्रे आणि शिवकालीन पराक्रमाचे प्रसंग होत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 'बोअर हटिंग', वाघिणीचे दूध काढतानाचे शौर्य, दादोजी कोंडदेव व शिवाजी महाराज, जिजामाता व बालशिवाजी, आणि भव्य 'शिवराज्याभिषेक' या चित्रांमधून त्यांनी इतिहासाला जिवंत केले. तसेच 'महाराणी ताराबाई यांचे अश्वरूढ कॉम्पोझिशन' आणि 'पार्वती पंचामनी तपश्चर्या' या कलाकृती त्यांच्या रंगकौशल्याचा आणि ऐतिहासिक जाणिवेचा पुरावा देतात. म्हणूनच माधवराव बागल त्यांच्याबद्दल सार्थपणे म्हणत की, रंगसम्राटाचे रंगचातुर्य त्यांच्या कांपोझिशनमध्ये आढळते.^{१४}

पोट्रेट पेंटिंग:

आबालाल रहिमान यांची 'पोट्रेट पेंटिंग' (व्यक्तीचित्रण) ही कला केवळ मानवी आकृतीचे रेखाटन नसून ती आत्म्याचा शोध घेणारी एक उच्च दर्जाची साधना आहे. आजही कलाक्षेत्रातील असंख्य विद्यार्थी त्यांच्या या चित्रांचा सखोल अभ्यास करून आपली कौशल्ये विकसित करत आहेत. आबालालांना लाभलेल्या राजाश्रयामुळे त्यांनी राजघराण्यातील अनेक राजा-राण्यांची व्यक्तिचित्रे साकारली. या चित्रांमध्ये राजघराण्यातील सात्त्विक तेज, अजोड शौर्य आणि व्यक्तीची गुणवत्ता हुबेहूब उमटलेली दिसते. त्यांच्या चित्रशैलीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे रंगांचा विग्रह. एखाद्या व्यक्तीचा वर्ण मध्यम असो, गौरवर्ण असो वा सावळा, आबालालांनी त्या व्यक्तीच्या रक्तमांसाची नैसर्गिक जिवंतपणा दाखवणारी रंगरचना केली. चित्र पाहून ती पार्थिव व्यक्ती प्रत्यक्षात समोर उभी आहे, असा जिवंत भास निर्माण करणे ही मास्तरांच्या (आबालालांच्या) पोट्रेटची खास ओळख होती. त्यांनी छत्रपती शाहू महाराज आणि पाश्चात्य राणी एलिझाबेथ यांसारख्या थोर व्यक्तिमत्त्वांची चित्रे अत्यंत प्रभावीपणे रेखाटली. होळकर

घराण्यातील अहिल्यादेवींचे रेखाटन करताना ते स्वतः म्हणत की, "पिकलेल्या पिवळ्या केवड्याप्रमाणे अहिल्यादेवी सुंदर व सात्त्विक होत्या." त्यांच्या या कौशल्याची साक्ष देणारे अहिल्यादेवींचे हे सुंदर पोट्रेट आजही कोल्हापुरातील शाहूपुरी येथील अहिल्याबाई दवाखान्यात जतन केलेले आहे.^{१५}

मरीन आर्ट:

आबालाल रहिमान यांच्या जलरंगातील चित्रकृतींमध्ये सागरी चित्रकला हे एक अद्वितीय चित्र आहे. समुद्रात वादळ सुरू असतानाही समुद्रातील रौद्र वादळ, जिवाची पर्वा न करता त्यांनी बोटीतून प्रवास करत अथांग महासागराचे रूप टिपले. उसळणाऱ्या फेसाळ लाटा, ढगाळलेले गूढ आकाश आणि पाण्याचे प्रबळ तडाखे यामुळे ताटातूट होणारे सागरी ओंडके यांचे त्यांनी केलेले चित्रण थक्क करणारे आहे. आबालालांनी या जीवघेण्या लाटांची जी स्केचेस आणि पेंटिंग्ज साकारली, आबालालांच्या या चित्रांन इतकी समर्पकता आणि जिवंतपणा अन्य कोणाच्याही कलाकृतीतून आजवर उमटलेला नाही.^{१६}

स्टील लाईफ पेंटिंग:

आबालाल रहिमान यांनी 'स्टील लाईफ पेंटिंग' (स्थिरचित्रण) या चित्रकला प्रकारात केलेले रंगकाम भारतीय कलाविश्वात अभ्यासाच्या दृष्टीने मोलाचे ठरले आहे. त्यांच्या कुंचल्यातून साकारलेली पाने, फुले, फळे, फुलांचे गुच्छ आणि दैनंदिन वापरातील ताट-वाटया किंवा किटली यांसारख्या वस्तूंची मांडणी केवळ रेखाटन नसून तो एक जिवंत अनुभव आहे. आबालालांची फोटोग्राफीतील गती त्यांच्या चित्रांमधील अचूक प्रकाशाचे प्रतिबिंबित होते, ज्याची प्रचिती त्यांच्या जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमधील शिक्षणकाळात शिक्षकांना केलेल्या साहाय्यातूनही येते. कोल्हापूरच्या टाऊन हॉल आर्ट गॅलरीतील त्यांचे स्थिरचित्र

पाहताना प्रेक्षक थक्क होतो; तेथील टोपलीतील डाळिंबाचे चित्र इतके हुबेहूब आहे की जणू ती फळे आत्ताच तोडून आणली असावीत. उकललेल्या डाळिंबाचे खाली सांडलेले दाणे इतके पारदर्शी आणि रसरशीत आहेत की, ते जिवंत असल्याचा भास होतो. यातून आबालालांची रंगकर्मी म्हणून असलेली प्रतिभा सिद्ध होते. कलेप्रती त्यांची निष्ठा इतकी अपार होती की, १९२२ मध्ये मृत्यूशय्येवर असतानाही त्यांच्या हातात ब्रश होता. आयुष्याच्या अखेरच्या प्रहरी आरशात पाहून त्यांनी स्वतःचे '५'X७' चे जलरंगातील आत्मचित्र साकारले. २८ डिसेंबर १९३१ रोजी हा थोर कलाकार काळाच्या पडद्याआड गेला असला, तरी त्यांच्या आद्य कलाकृतींनी त्यांची स्मृती आजही रसिकमनात ताजी ठेवली आहे.^{१७}

आबालालाचे चित्रकलेतील योगदान :

आबालाल रहिमान यांची चित्रशैली भारतीय कलाविश्वात अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण मानली जाते; त्यांच्यासारख्या श्रेष्ठ रंगकर्मीपासूनच खऱ्या अर्थाने कोल्हापूरच्या गौरवशाली चित्रकला परंपरेचा आरंभ झाला. त्यांच्या कलाकृतींमध्ये कल्पनाविचार आणि रंग यांचे एक घनिष्ठ नाते अभिप्रेत असून, सृष्टीतील चराचरामध्ये आलेले चैतन्य त्यांच्या कुंचल्यातून प्रत्यक्ष पडद्यावर उतरलेले पाहायला मिळते. कोल्हापूरच्या कलाकारांमध्ये आबालालांचे स्थान अढळ असून, त्यांनी रेखाटलेली मातृत्वरूपी चित्रे, प्रभाळ आणि जिवंत व्यक्तीचित्रे आजही जुन्या कोल्हापूरच्या विलोभनीय आठवणींना उजाळा देतात.

कोल्हापूरच्या परिसरातील भौगोलिक आणि ऐतिहासिक वारसा त्यांनी आपल्या रंगांतून अजरामर केला आहे. कोल्हापूरपासून काही अंतरावर असलेल्या पन्हाळा आणि जोतिबा येथील देवदेवता तसेच तिथला निसर्ग हा त्यांच्या आवडीचा विषय होता. त्यांनी पन्हाळ्यावरील

ऐतिहासिक अंबरखाना, नायकिणीचा सज्जा, कोटीतीर्थ, तीन दरवाजा आणि अथांग मसाई पठार अशा अनेक वास्तूंची व स्थळांची चित्रे अतिशय निष्ठेने चितारली आहेत. हा निसर्ग आणि वास्तू केवळ रेखाटल्या नसून, या रंगकर्मींनी त्यांत एक प्रकारचे प्राण फुंकले आहेत, ज्यामुळे त्या काळातील ऐतिहासिक वैभव आजही डोळ्यांसमोर उभे राहते.^{१८}

निष्कर्ष :

आबालाल रहिमान हे कोल्हापूरच्या कला इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्रभावशाली चित्रकार होते. त्यांनी काढलेल्या चित्रातून कोल्हापूरची संस्कृती, निसर्गसौंदर्य आणि लोकजीवन यांचे वास्तव अगदी जिवंत चित्रण दिसते. कोल्हापूरच्या चित्रकलेचा उगम येथूनच झाला. आबालाल रहिमान यांच्या उच्चतम कला निर्मिती तितच पायाभूत ऊपसौष्ठव जागतिक स्तरावरही कौतुकास पात्र ठरलं. पुढं राजर्षी शाहूच्या सांस्कृतिक क्रांतीनंतर चित्रकलेला भारतभर किर्ती मिळवून दिली. कलेमुळे या कालखंडात जी एकात्मता निर्माण झाली त्याला तोड नाही. कलेला जात-पात सोयरसुतक नाही. हे त्यांच्या चित्रातून दिसते. या काळातील शैली, संकेत, मूर्तिविज्ञान इत्यादीमध्ये जे आत्मभाव दिसतो त्यामुळं इथल्या कलेचं गहिरेपण अधिकच लक्षवेधी होतं. कोल्हापूर शहरात जन्माला आलेले आबालाल कोल्हापूर बाहेर चित्रकारीतेसाठी गेले नाहीत. जूनं कोल्हापूर दर्शन त्यांच्या चित्रामधून घडते. कोल्हापूरचा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय वारसा समजून येतो. आबालालनी चित्रकला लोकापर्यंत पोहचवली, त्यामुळे नवोदित कलाकारांना ही चित्रे प्रेरणादायी ठरली. आज पाश्चात्य शैलीचा कलेवर झालेला परिणाम पण आबालालाच्या शैलीने रंगसंगती विषय निवड, नेमकेपणा, सामान्य लोकांचे दैनंदिन जीवन अतिशय

प्रभावीपणे दर्शविले आहे. कोल्हापूरची कलासंस्कृती काळाच्या पडद्याआड जाऊ न देता नव्या पिढीचा अभ्यास विषय आबालाल यांनी निर्माण करून दिलेला आहे. सुक्ष्मनिरीक्षण, निसर्गाची आवड आणि वास्तववादी शैली, साधेपणा सौंदर्यपूर्णरित्या कागदावर उतरवणे, निसर्गाची शांतता व जिवंतपणा चित्रात उतरवणे हे त्याच्या कलेचे योगदानच म्हणावे लागेल. आबालालाच्या चित्रामधून प्रसिद्धीपेक्षा कलेची आवड असणारा मेहनती, कलेचे वेड असलेला कला प्रेमी, नम्र व समर्पित कलाकार म्हणून कलेसाठी कार्य करणारा चित्रकार म्हणून कोल्हापूर शहर त्याच्या कलेची साक्ष देत आहे.

संदर्भ ग्रंथ:

- १) राणे, अमरसिंह., खणे,बी. डी., राणिंगा, उमाकांत., (संपा.) युग युगीत करवीर इतिहास दर्शन, भारतीय इतिहास संकलन समिती कोल्हापूर, प्रथमावृत्ती २०१०, पृ. क्र. ३३५
- २) देसाई, सुभाष., कोल्हापूरच्या चित्र-शिल्प परंपरेचा १५० वर्षांचा इतिहास १ मे २००७, पृ.क्र. ५ ते ६
- ३) टिपूगडे, विजय., चित्रकारांना ग्लोबल मार्केट-लोकमत वर्धापन दिन विशेषांक २० ऑगस्ट २०१५, पृ. क्र. ५
- ४) भगत, रा. तु., रंगसम्राट आबालाल रहिमान, चैतन्य प्रकाशन, कोल्हापूर प्रथमावृत्ती, १९९३ पृ. क्र. १७.

- ५) जाधव, श्यामकांत., रंग चित्रकारांचे, प्रकाशन - सौ. सुहासिनी जाधव, डिसेंबर २००२, पृ. क्र. ३१
- ६) सडवलेकर, बाबुराव., महाराष्ट्रातील कलावंत, प्रकाशन - मिलिंद ल. परांजपे, २००५, पृ. क्र. २७
- ७) भगत, रा. तु., उपरोक्त पृ. क्र. ३०.
- ८) गर्गे, स.मा., करवीर रियासत जानेवारी १९३८, पृ. क्र. १
- ९) देशमुख, लक्ष्मीकांत., भंडारे, संदेश., निंबाळकर,अमरजा., अविस्मरणीय कोल्हापूर, प्रकाशक - भारतीय इतिहास संकलन समिती, २०१३, पृ. क्र. ७
- १०) सडवलेकर, बाबुराव., उपरोक्त पृ. क्र. ३०
- ११) देसाई, सुभाष., उपरोक्त, पृ. क्र. ११ व १२.
- १२) बागल, माधवराव., कोल्हापूरचे कलावंत, प्रकाशक - मोरेश्वर हरी भाटवडेकर, जीवन कल्याण प्रकाशन, मे १९६३ पृ. क्र. ५
- १३) वडणगेकर, गणपतराव, तपस्वी आबालाल रहिमान व्यक्ती चित्र व कला, प्रकाशक - गजानन आर बुधले, ऑगस्ट, १९४७, पृ. क्र. २
- १४) बागल, माधवराव., 'कला व संस्कृती', या वर्षिक प्रदर्शनामध्ये प्रदर्शनासाठी लेख कलातपस्वी आबालाल रहिमान, उपरोक्त पृ. क्र. ४
- १५) वडणगेकर, गणपतराव, उपरोक्त, पृ. क्र. ७
- १६) देसाई, सुभाष., उपरोक्त पृ. क्र. १६
- १७) भगत, रा. तु., उपरोक्त पृ. क्र. ५८ व ५९.